

ИЗДАЊЕ ШУМАДНСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Каленик

5/2009
Цена 80 динара

www.eparhija-sumadijska.org.yu

Седам векова манастира Тресије

ИЗДАЊЕ ШУМАДИЈСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Каленик

Излази са
благословом Његовог
преосвештенства
епископа шумадијског
Господина Јована

Година XXXI
Број 5, (185), 2009.

Издавач
Српска православна епархија
шумадијска

Излази
шест пута годишње

Главни и одговорни уредник
Никола Миловић, протојереј

Заменик главног и одговорног
уредника
Негослав Јованчевић

Редакција
Др Зоран Крстић, протојереј -
ставрофор
Милић Марковић, протојереј
Марко Митић, протојереј
Рајко Стефановић, протојереј
Драган Икић, јереј
Небојша Младеновић, јереј
Гордана Јоцић
Владан Костадиновић

Уредништво и администрација
"Каленик"
Владимира Роловића број 1,
34000 Крагујевац,
e-mail :
n.milovic@sezampro.yu

Тираж
5000 примерака

Дизајн и припрема
Дејан Манделц

Штампа
БЕОШТАМПА, Београд

271.222(497.11)
ISSN 182-6166 = Каленић
COBISS.SR - ID 50771212

Свети апостол и јеванђелиста Лука, Дејан Манделц

Седам векова манастира Тресије	2
Разговор са схи-архимандритом Јованом.....	5
Христо Јанарас, Људска права и православна вера.....	6
протојереј ставрофор др Зоран Крстић, Цркава између јавног и приватног друштвеног сектора.....	10
Срећко Петровић, Библијски креационизам у православној Цркви.....	12
Интервју са протојерејем Николом Црнокраком.....	16
Освећтан новоподигнути храм Светог архангела Михаила у Корману....	18
Владан Миливојевић, Веначко-рудничка митрополија.....	29
Дјева изнад ума и поимања, тумачење догматика седмог гласа.....	34

Из летописа Епархије шумадијске

Нова издања

Изложбе

Промене у Епархији шумадијској

Служења, приједи и посете епископа шумадијског Г. Јована

Дечија страна

Насловна страна: Манастир Тресије

БИБЛИЈСКИ КРЕАЦИОНИЗАМ У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

„Када се наука и Свето Писмо не слажу,
наука очигледно греши.“

Хенри М. Морис

еч „креационизам“ долази од латинске речи *creatio*, што значи *стварање*. У ширем смислу *креационизам* означава схватање да је свет створен. У том контексту и ми хришћани смо „креационисти“. Овде ћемо, међутим, да се осврнемо на ону врсту креационизма која је карактеристична за фундаменталистичке деноминације Северне Америке – такозвани „библијски“ или „научни“ креационизам.

На семинару вероучитеља у Крагујевцу одржаном 2007. године благословом епископа шумадијског Јована, о. Хризостом из Грчке је поменуо спор који се у Грчкој води око теорија еволуције и креационизма и покушајима да се направи сукоб између науке и богословља. Сличан спор постоји и у Русији, а од недавно је присутан и код нас.

До данашњих дана спор између вере и науке ове врсте је био искључиво феномен северноамеричког континента. Сада смо, међутим, сведоци тога да тзв. „креационизам“ налази своје упориште и у Европи, а и у нашој Цркви. Да ли је могуће протестантску креационистичку науку накалемити на чокот православне вере?

Опште карактеристике тзв. „библијског“ креационизма би у кратким цртама биле следеће: Књига Постања, а и само Свето Писмо у целини, тумачи се дословно; свет је створен за 144 часа;¹ на основу рачунања „библијске хронологије“² сматра се да су свет и васиона стари не више од 10000 година; научне теорије које говоре о старости васионе од неколико милијарди година, као и оне које сматрају да се живи свет развијао постепено и у дугом временском периоду су стога лажне, јер Свето Писмо, извор истинитих научних информација, не каже ништа о некој великој старости створеног света;³ теорија еволуције која је доминантна у савременој науци је подвала; Потоп је био катаклизма светских размера током које је страдао сав живи свет на земљи итд. Цитат чувеног креационисте Хенрија Мориса, дат испод наслова овог чланка, сасвим довољно илуструје настојања „библијског креационизма“.

Оваква схватања, заснована на буквалог интерпретацији Старог Завета, нису својствена

православном богословљу (напоследку, сам Стари Завет нам не дозвољава да га буквално тумачимо⁴). Ова екстремна мишљења су почела нагло да се шире међу православнима на самом крају двадесетог века, након пада „гвоздене завесе“, када су се Русијом и истоком Европе размилели мисионари бројних екстремних протестантских деноминација, и започели своју издавачку делатност превођењем и објављивањем књига америчких креациониста. Такве књиге су релативно брзо преплавиле и наше књижаре, не само световне већ и црквене и манастирске, и у њима данас можемо да нађемо велики број књига и мултимедијалних издања које су приредили „Центар за природњачке студије“ и остали адвентистички и ини домаћи издавачи.

Међутим, православни Светом Писму не приступају као уџбенику астрономије, геологије или биологије, већ као речи Божијој, и стога нису из Писма извлачили научне закључке (што је била особина хришћанског Запада, која се читовала у сукобима везаним за имена Николе Коперника и Галилеа Галилеја), већ су у њему тражили реч спасења, о чему је својевремено доста писао отац Лазар Милин.

Истовремено, православни се нису плашили науке и научних истраживања: православни манастири су током векова били центри науке и културе. Многи источни Оци – од времена светог Климента Александријског⁵ до данашњих дана – сматрали су да је изучавање науке добра и корисна ствар.

С друге стране, протестанти, који су у покушају да исправе оно што су по њиховом

схватању римокатолици искварили пробали да реформишу Цркву, избацили су из хришћанства практично све, осим самог Светог Писма. Иако су по питању односа Светог Писма и научних сазнања међу њима у почетку владали умеренији погледи (као што је то и данас случај са главним протестантским деноминацијама), њиховим цепкањем на бројне фракције дошли су до изражаја и екстремни ставови. Поједини су дошли до става да је Свето Писмо непогрешиво у сваком могућем погледу, не само верском већ и научном, а да је свако ко тврди супротно у заблуди. Замахом хришћанског фундаментализ-

ма у Америци крајем деветнаестог и почетком двадесетог века, изазваним богословским либерализмом, настао је и „библијски креационизам“, који науку оптужује за лажи, теорију еволуције сматра преваром моћног дарвинистичког лобија, и арогантно себи присваја научни ауторитет. Амерички фундаменталисти су били вешти у обраћању масама и употреби медија, на популаран начин су кроз „Проповеди из науке“⁶ раздвојили „чисту науку“ од „спекулативног теоретисања“, и искористили су поштовање Библије од стране јавности: као резултат овога, фундаменталистички креационистички покрет је остао утицајан до данашњих дана.

Каква је историјска позадина оваквог схватања односа Светог Писма и науке? У свом чланку „Православље и креационизам“ ђакон Андреј Курајев као један од могућих разлога види неодговарајући превод фразе из стиха 18, 1 другоканонске књиге Премудрости Исуса сина Сирахова на латински, где је библијско описивање постепеног призива у постојање различитих живих облика затамњено неодговарајућим латинским преводом. Грчка реч *koine* из изворника, која значи „заједно“ или „повезано“, је у латинском преводу, Вулгати, преведена речју *simul*, која је променила значење реченице. Уместо „све повезано створи Господ“ настало је „Господ створи све *истовремено*“ (*симултано*). Овај цитат Вулгате је тесно повезан са доцнијим отпором према научним ставовима на Западу и борбом западног хришћанства са научним „јересима“ што је резултирало сукобима креациониста са науком данас. Иронију представља чињеница да став из „неканонске књиге“ утиче на размишљања оних који исту иначе одбацују.

Креационизам тражи научне податке и научно знање у Светом Писму, док их наука налази у истраживању природе. Постоји ли сукоб Светог Писма, односно хришћанске вере, и науке? Ако прихватимо фундаменталистички приступ (да све у Писму узимамо дословно, и да је потребно да нападамо науку како бисмо оправдали своју веру), постоји. Ако, међутим, Писмо не схватимо као уџбеник геологије, физике и биологије, и не прихватимо библијски извештај о стварању у дословном смислу, никакав сукоб не може постојати.⁷

Сукоб између богословља и науке кроз историју је борба између римокатолика и протестаната на једној страни, и научника на другој. Готово да не постоје расправе на ту тему унутар православног хришћанства, а уколико их има – настале су тек у скорије време под утицајем хришћанског фундаментализма.

Ово је првенствено стога што Оци Истока, уопштено говорећи, нису заузимали фундаменталистичку тачку гледишта по питању односа библијског описа стварања света и природног поретка с једне стране, и научних истраживања с друге стране. Како је то рекао Владимир Лоски, „Црква се увек и са много слободе служила философијом и науком у апологетске циљеве, и никада није бранила релативне и заменљиве истине, као што брани неизмењиве истине своје догме... Нама је Црква открила тајну нашег спасења, а не тајне васељене које сасвим сигурно нису ни потребне за спасење“.⁸ Црква кроз историју није нападала науку и није се бавила питањима да ли је неки научник верујући или атеиста, нити је на основу религиозних ставова научника осуђивала или прихватала научне теорије.

Али, иако је имала позитиван став према науци, Црква се увек чувала „догматизовања“ науке и научних теорија. Апостол Павле је упозоравао прве хришћане на знање које надима, које не вреди и које ће проћи (1. Кор 8, 1; 13, 2.8), на „философију по човеку“ (Кол 2, 8), а сходно овоме Оци Цркве су упорно говорили о две врсте знања, и о једином за хришћане важном знању – *богопознању*,

некада апофатички поистовећеним са *незнањем*.⁹ Могућ је комплементаран однос вере и науке,¹⁰ али није и нужан, јер је световна мудрост „лудост пред Богом“ (1. Кор 3, 19; уп. 2, 6-7). Сходно томе, православни хришћани се нису упуштали у научне дебате како би бранили ову или ону научну теорију потезујући хришћанске догмате као аргументе.

Међутим, сведоци смо да се православни данас понашају другачије. Као што је приметио А. Курајев, у општој опијености ирационалношћу православни се упуштају у расправе о науци и прихватају се метода протестантског фундаментализма. У црквеним часописима се објављују чланци који промовишу креационизам. Поједини клирици наше Цркве дижу свој глас против научних теорија попут теорије еволуције, и тако међу вернима стварају неки привид сукоба вере и науке, обилно и некритички се служећи креационистичком литературом, која је достигла застрашујући обим на српском језику за кратко време. Одређени текстови које су потписали православни клирици би били сувише екстремни чак и за саме савремене креационисте, јер су засновани на „доказима“ одбаченим и од самих креациониста.

Ако је адвентистима седмог дана битно да докажу како је свет створен за буквалних шест дана – ради оправдања њиховог учења о „светковању суботе“ – није јасно са каквим циљем овакав подухват на себе предузимају православни аутори? Ако не

постоји догмат који говори у прилог адвентистичких теза, ако се ниједан од Сабора није бавио старошћу васељене, какав би значај за православне хришћане могло да има учење адвентистичких креациониста о „младој земљи“ Ако за адвентисте – теоретичаре и идеологе „библијског креационизма“ – није могуће да Постање тумаче ни на један други начин осим на дословни, јер су обавезани на то учењима „духа пророчтва“ тј. пророчице Елен Вајт, шта би могло да наведе православног хришћанина да усвоји такав екстреман став? Заиста, ако Бог није створио свет за шест дана, то не значи да га уопште није створио, и са православне тачке гледишта питање датума стварања, тј. старости света нема никаквог значаја за наше веровање.

Ако се научне теорије слажу са извештајем из Постања – да људско биће представља последњу тачку биолошког развоја живог света – зашто улазили у сукоб са науком?

Док с једне стране фундаменталисти злоупотребљавају Свето Писмо како би оправдали своја веровања, поједини научници светског угледа, попут Ричарда Докинса, истовремено злоупотребљавају научна истраживања као оружје за борбу против сваког облика религије; међутим, да ли православни хришћанин треба да на такве нападе одговори аргументима библијских креациониста? По мишљењу савремених православних теолога, Дарвинова теорија, са становишта православног богословља, постаје потпуно безбедна.¹¹ Зашто онда некритички узимати фундаменталистичке аргументе и сукобљавати се са науком?

Током „западног ропства“ православног богословља православни нису успели да одоле искушењу сличном овоме које пред нама стоји данас: у дијалогу са римокатолицима се дешавало да православни користе аргументе реформатора, као што се и дешавало обрнуто – да у дијалогу са реформаторима православни богослови посежу за римокатоличком теологијом. Резултати су били поражавајући. Стога би и данас било опасно да се православни упуштају у

дијалог, или боље рећи сукоб са науком користећи аргументе креациониста, јер:

а) Православљу не прети никаква опасност од савремене науке или научних теорија: богослови и двехиљадугодишње историјско искуство Цркве уверавају нас да ауторитет Светог Писма нимало није угрожен научним сазнањима;

б) сам конфликт између вере и науке у православном окружењу је вештачки изазван агресивном пропагандом мисионара фундаменталистичких протестантских деноминација, и није својствен православном богословљу: Црква никада није учествовала у научним истраживањима, већ се интересовала за спасење света.

Мисија Цркве се никада није сводила на то да по сваку цену људе увери у чињеницу да је свет створен и да постоји Бог: и демони знају да Бог постоји (Јак 2, 19), али им такво знање не користи. Ако друге убедимо да Бог постоји, то не значи да смо допринели спасењу света: напослетку, једно такво наметнуто знање своди Бога на предмет познања, Бог престаје да буде Личност, и постаје Сила која се намеће логичким, научним или било којим другим аргументима. Креационисти превиђају да је онај који је убеђен да је свет створен и да Бог постоји и даље *незнабожац*, јер Га није упознао као Оца. Утолико је бесплоднија апологетика „научног креационизма“, јер исти никада неће моћи да премаше границе природног богословља.

Потребно је нагласити да је Свето Писмо књига Цркве и да га није могуће тумачити на фундаменталистички начин. Писмо није научни зборник, већ *Реч Божија*.

Пре 16 векова је Аурелије Августин, светитељ неподељене Цркве, написао неколико пасуса о научницима, науци и онима који би да Свето Писмо користе како би оправдавали своја наопака схватања и заблуде:

„Често и неверник зна нешто о земљи, о небесима, и другим елементима овог света, о кретању и орбитама звезда, чак и о њиховој величини и положају,

Каленик

ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА ЕПАРХИЈЕ ШУМАДИЈСКЕ

Каријаки Каридојанис Фиццерад

БАКОНИСЕ У
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ
Позване на светост и служење

о предвиђању помрачења сунца или месеца, циклусима година и годишњих доба, о врстама животиња, биљака, камења, и тако даље, и ово знање он држи сигурним на основу искуства. Срамотна је и опасна ствар за неверника да чује хришћанина како, дајући наводно објашњење Светог Писма, прича бесмислице о тим темама; и треба да предузмемо све потребне мере да предупредимо такву ситуацију, у којој неверни могу да укажу на огромно незнање хришћанина и да му се смеју са презиром.

Није овде срамота то што је та необразована особа исмејана, већ то што ће људи ван наше верске породице мислити да су наши свети оци мислили то што та особа мисли, и тако ће писци нашег Писма бити одбачени као незналице, што изазива велики губитак оних на чијем спасењу радимо. Ако људи виде хришћанина како греши у пољу које они добро познају, и чују како он инсистира на својој глупој интерпретацији нашег Писма, како ће они онда поверовати том истом Писму када им оно говори о васкрсењу мртвих, нади у вечни живот, и Царству Божијем, када им је показано да је то Писмо пуно лажи о стварима које су они сами научили кроз искуство и светлост разума?

Несмотрени и неупућени тумачи Светог Писма улажују у неизрециве проблеме и тугу своју мудрију браћу онда када су ухваћени у неком од својих погрешних мишљења и када им задатак поставе они који нису омеђени ауторитетом наших светих књига. Јер тада, како би одбранили своје крајње неразборите и очигледно нетачне тврдње, они ће покушати да се за доказ позову на Свето Писмо, и чак да по сећању наводе многе пасусе за које сматрају да подржавају њихов став, иако не разумеју ни оно што кажу ни оно што доказују и бране.¹²

Мислимо да ове речи блаженог Августина могу да се примене и на феномен о коме говоримо. Речи Светог Писма упућене људима могу да се аутентично разумеју само унутар оне заједнице којој су предане и која их је изнедрила, протумачене од стране истог оног Духа који их је надахнуо, никако према свом нахођењу, парцијално и према потреби, већ увек у посматрању библијског текста као целине, уз уважавање историјске димензије као и духовног и културног контекста његовог настанка.

Када Свето Писмо говори о стварању света, онда оно није природословна, научна књига у модерном смислу речи. Речи у првој и другој глави Књиге Постања нису репортажа неког извештача који је присуствовао стварању свемира и свега у њему, већ су оне у првом реду речи о Богу, дакле о нечему неизрецивом, а онда и речи упућене људима, и то свим људима. Те речи су оденуте у књижевне облике, поређења, то су метафоре и антропоморфне слике. Те речи нису дефинишуће већ су асоцијативне, и као такве пружају могућност да нам изгледају свагда нове и другачије откривене и доживљене, и може се рећи да је богословље Постања увек *поетско* богословље, па чак и онда када нам се чини да запада у неке реченичне дефиниције. Не би требало да занемаримо овакву природу речи Светог Писма и да

напомене:

¹ Тј. за буквалних 6 дана иако су, према извештају из Постања, сунце, месец и звезде створени тек четвртог дана стварања.

² Која, на начин на који је интерпретирају креационисти, не постоји, јер у Светом Писму нема прецизираног одређивања времена и датума неког догађаја, већ се догађаји везују за библијске личности.

³ Што и није сасвим у складу са тврдњом из Писма да су пред Богом хиљаду година као један дан и један дан као хиљаду година – уп. Пс 90, 4; 2. Пт 3, 8.

⁴ У противном, морали бисмо да прихватимо бројне антропоморфне представе приписане Богу: да Бог има руке, ноге, да се одмара, да хода по Едемском врту итд.

⁵ Свети Климент каже: „Писмо уопштено назива мудрошћу сваку земаљску науку, све оно што људски ум може да достигне... јер свака вештина и свако знање долазе од Бога“ – *Срмота*, књ. I, IV

⁶ „Sermons from Science“, назив серије филмова намењених популарисању идеја „библијског креационизма“, које су амерички креационисти снимали крајем тридесетих година двадесетог века.

⁷ Међутим, с друге стране је потребно да наука остане наука, тј. да не одговара на питања као што су: „Који је смисао живота?“, „Постоји ли Бог?“, „Да ли добро и зло имају икакво значење за нас?“, „Шта се дешава када умремо?“ итд., што је јасно приметно Френсис С. Колинс у својем предговору књизи *Saving Darwin*.

⁸ Владимир Лоски, *Мистичка теологија Источне Цркве*, Вршац 1995, стр. 71.

⁹ „Јер ми је познато да постоји *беспрекорно незнање* и *шкодљиво знање*“ – свети Григорије Палама, *Тријаде* I, 1, пар. 4 (цитирано према Јован Мајендорф, *Свети Григорије Палама и православна мистика*, Београд 1983).

¹⁰ Уз обострани опрез: присетимо се бројних биоетичких дилема савремене науке, везаних за истраживање људског гена, клонирање, стварање живота у вештачким условима, експериментисање на људима и живим бићима итд.

¹¹ Уп., нпр., митрополит пергамски Јован Зизиулас, „Догмат о стварању“, *Догматске теме*, Беседа, Нови Сад 2001, стр. 297–300; Христо Јанарас, „Антрополошки принципи“, *Теолошки погледи*, 4/85, Београд 1985, стр. 229–237.

¹² Блажени Августин, *De Genesi ad litteram* 1:19–20.

¹³ Грчки израз „ποιητής“, који се користи у првом члану Символа Вере, значи „створац“, али и „поета“, „лесник“: Бог је *Песник* неба и земље, тј. Онај који ствара из љубави. Свет је поезија и Творац света је *Велики Поета* (уп. еп. Николај Велимировић, *Религија Његошева*, Глас Цркве, Шабац 1987, стр. 19). Бог је *Поета* неба и земље, богословље стварања је *поетско* богословље.

га тумачимо попут милитантних креациониста, нити да „реч спасења“ (Дап 13, 26) читамо као књигу научних дефиниција. Будимо деца по срцу, али не и по уму (1. Кор 14, 20).

На крају, библијски креационизам одувек постоји у Православној Цркви, али не онакав каквим га представљају мисионари фундаментализма, већ у следећем облику: Бог је створио свет (Пост. 1, 1), и толико га је заволео да је Сина Свог Јединородног дао (Јн 3, 16) *за живот света*, да се свет спасе Његовим посредством (Јн 3, 17). Верујемо, дакле, у Бога као Творца¹³ неба и земље, *Поету* који је свет створио из љубави, који свет љуби и који неће дозволити да свет пропадне.

